

“NOSCAR” LOYIHASI

Jo'rayeva Sidiqa Baxtiyorovna

*Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy pedagogika
va OHI fakultetining 3-bosqich talabasi.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abu Ali ibn Sino ta'limotida aks etgan tabiiy malhamlar va ulardan tayyorlanadigan “NOSCAR” malhamining amaliy va nazariy jihatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Abu Ali ibn Sino, “NOSCAR”, asal, achchiq yo'g', asal mumi, davo, xalq tabobati, tarkib.

Bugungi kunda innovatsion loyihalar barcha jabhalariga kirgan bo'lsada, texnologiya jadal sur'atda rivojlanishiga qaramay, fan uchun fundamental bilimlarga asos solgan buyuklar merosi hali ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Jumladan, tibbiyotda Abu Ali ibn Sino nazariyasi, amaliyotga qo'llagan tajribalari xalq tabobatida keng qo'llanilmoqda. Mazkur ishimizda, biz ham bemorlarda sinab, amaliy foydalarini ko'rib, nojo'ya ta'sirlarsiz samarali davolash yo'llarini ko'rib chiqdik. Bu davolash vositasi “NOSCAR” (chandiqsiz) malhami bo'lib, yillar davomida, 100 dan ortiq bemorlarda sinab ko'rilgan. Bu malham tayyorlanishi uchun zarur bo'lgan mahsulotlar, tozaligi, tabiiyligi, hamyonbopligi bilan ahamiyatga ega. Abu Ali ibn Sino asarlarida qayd qilingan ushbu mahsulotlar chindan ham o'zining samarali natijasini berishini amalda qo'llagan holda yetarlicha natijalarga erishilganligi, bu xalq tabobatining nechog'lik samarali ekanligidan dalolat beradi.

“NOSCAR” malhamini tayyorlash uchun zaruriy mahsulotlar:

1. Asal mumi

2. Achchiq yog' hisoblanadi. Dastlab ushbu mahsulotlar tarkibini ko'rib chiqsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Bu ikki mahsulotlarning tarkibidan kelib chiqqan holda, quyidagi foydali jihatlari ta'kidlash zarur:

1. Asalning foydasi.

Asaldan tibbiyotda qadimdan dori-darmon sifatida foydalanilgan. Hozir farmatsevtika sanoatida turli dori-darmonlar ishlab chiqariladi. Asalning o'zi turli kasalliklarga parhez va davo vositasi tarzida beriladi. XX asrning 60-yillaridan boshlab tibbiyotda asal bilan davolash usullari – apiterapiya shakllandi. Asal oziq-ovqat sanoatida ham ishlatiladi.

Bundan tashqari bizning ishimiz bilan bo'g'liq bo'lgan jarohatlar va kuyishlarni davolashda asal boshqa malhamlar kabi ishlatiladi. Biroq, afzalligi shundaki, uning nojo'ya ta'sirlari dori vositalaridagi kabi ko'p emas. Husnbuzarlarga qarshi kurashish uchun ishlatilganda u teri teshikchalarida ko'payadigan va yallig'lanish jarayonlarini keltirib chiqaradigan bakteriyalarni o'ldiradi, shuningdek bakteriyalar uchun oziq-ovqat hisoblangan teridagi ortiqcha yog'ni kamaytiradi. Asal immunitetni kuchaytirib, organizmni mustahkamlaydi, uni infeksiyalarga qarshi samarali kurashishga ko'maklashadi[1].

1. Paxta moyining qo'llanilishi.

Oziq-ovqat iste'mol qilish uchun ishlatiladigan paxta yog'i tozalash va deodorizatsiya jarayoniga uchraydi. Engil nordon ta'mga ega. Pishirishda salat tayyorlash uchun, shuningdek qovurish uchun asos sifatida ishlatiladi.

Qayta ishlanmagan neft gossipol (zaxarli modda) ning katta miqdori tufayli kimyoviy sanoatda (quritish yog'i va moylarini ishlab chiqarish uchun) ishlatiladi.

Kislota tarkibida paxta yog'i foydali xususiyatlarga ega:

- tabiiy antioksidant va immunoregulyator;
- terining yangilanishini rag'batlantiradi va shifobaxsh ta'siri bor (ayniqsa, kuyishlar bilan);
- terining sifatini yaxshilaydi, hujayralar tuzilishini tiklashga yordam beradi va lipid muvozanatini boshqaradi;
- erkaklarning salohiyatini tiklaydi;
- ultrabinafsha nurlanishidan himoya qiladi.

A-tokoferol (E vitamini) ning yuqori miqdori - 70% gacha - paxta yog'ini kosmetologiya bilan almashtirib bo'lmaydi. U quruq teri va quruq teri uchun mustaqil nemlendirici bo'lib, nafaqat professional kosmetika sohasida, balki uy sharoitida ham niqob

va kremlar uchun komponent sifatida ishlatilishi mumkin.

Quyida ba'zi maslahatlar mavjud:

1. Paxta sochlari moyini kastor yoki do'lma bilan aralashtirishda foydalaning, ammo uning hajmi massa miqdorining 8 foizidan oshmasligi kerak. Sevimli efir moyining bir necha tomchisi bu niqobni yanada samarali qiladi.
2. Kremga qo'shilgan paxta yog'i terini qo'shimcha ravishda namlaydi va nozik ajinlaringizni yumshatadi.
3. Maishiy sovun tarkibidagi yog 'barqaror yumshoq ko'pik beradi va yumshatilish ta'sirini oshiradi.

Paxta moyining optimal raf muddati - 1 yil [2].

Yuqoridagilar asosida shuni aytish mumkinki, bu ikki mahsulot qorishuvidan tayyorlangan "NOSCAR" malhami bugungi kundagi yetakchi davlatlar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositlardan qolishmasligi, asosiysi, bu malham o'zining shifobaxshligi va nojo'ya ta'sirlarsiz, kuygan joylarni estetik jihatdan davolash xususiyatiga ega ekanligi bilan alohida ahamiyatga ega. Shu nuqtai, nazardan ushbu malhamni O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarish foydali, ishonchli, sinalgan xalq tabobati vositalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan resurslar:

1. <https://mymedic.uz>.
2. „Honey and Spoilage“. NEWTON Ask A Scientist! (19-fevral 2003-yil). 19-iyul 2013-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 3-may 2013-0yil. Arxivlandi 2013-07-19 Wayback Machine saytida.